

Aufnahme von digitalen Editionen in Swisscovery

Aufnahme von digitalen Editionen in Swisscovery.

Möchten Sie Ihre digitale Edition (Digital Scholarly Edition: DSE) auf der Rechercheplattform **Swisscovery** auffindbar und damit sichtbar machen? Ihre Universitäts- oder Zentralbibliothek unterstützt Sie gerne dabei. In diesem Merkblatt finden Sie alle Informationen zum Vorgehen.

Wichtig: Für die Aufnahme Ihrer DSE in Swisscovery ist Ihre Mitwirkung erforderlich. Bitte informieren Sie Ihre Ansprechperson (siehe unten) über die Veröffentlichung, damit ein Eintrag erfolgen kann.

ZEITPUNKT DER AUFNAHME IN SWISSCOVERY

Der richtige Zeitpunkt, um Ihre Bibliothek zu kontaktieren, ist idealerweise nach der Erstveröffentlichung (Go-Live) Ihrer Editionswebsite. Bitte beachten Sie, dass Beta-Versionen von DSEs nicht in Swisscovery aufgenommen werden können.

ANGABEN IM IMPRESSUM IHRER EDITIONS-WEBSITE

Das Impressum Ihrer DSE bildet die Grundlage für die bibliothekarische Erfassung in Swisscovery. Bitte achten Sie insbesondere auf folgende Punkte:

1. Herausgeber*innen

Häufig werden in DSEs Projektleiter*innen anstelle von Herausgeber*innen genannt. Projektleiter*innen werden daher bibliothekarisch wie Herausgeber*innen behandelt. Aus praktischen Gründen können maximal drei Herausgeber*innen in Swisscovery angegeben werden.

2. Weitere Mitwirkende im Editionsteam

Es kann nur eine repräsentative Auswahl von maximal drei weiteren Mitwirkenden eines Editionsteams erfasst werden.

3. Organisationen als Herausgeberinnen

Neben Einzelpersonen können auch Institutionen als Herausgeberinnen berücksichtigt werden.

4. Link zur Editionswebsite

Erforderlich ist die Angabe einer stabilen Webadresse, die auf die Einstiegsseite der DSE verweist. Falls vorhanden, geben Sie bitte ausserdem einen Persistent Identifier an (z. B. DOI).

5. Versionierung

Versionen können aus praktischen Gründen nicht in Swisscovery erfasst werden. Bitte geben Sie die aktuelle Version im Impressum an und dokumentieren Sie die vollständige Versionierung in Form eines Changelogs.

ÄNDERUNGEN MITTEILEN

Bitte informieren Sie Ihre Bibliothek über Änderungen in der Zugänglichkeit Ihrer DSE, etwa im Rahmen einer Migration oder Archivierung.

ZUSTÄNDIGE ANSPRECHPERSONEN

Universität Zürich

e-medien@zb.uzh.ch,
in CC: metadaten@zb.uzh.ch

Universität Basel

database-ub@unibas.ch

Universität Bern

openscience@unibe.ch.

**Link zur nationalen
Bibliotheksplattform
Swisscovery**

**Eine Handreichung des
Zentrums Digitale Editionen (ZDE)
Version 1.0
DOI 10.5281/zenodo.17193543**

Dieses Merkblatt basiert auf einem 2025 vereinbarten Workflow zwischen den Universitätsbibliotheken Basel, Bern und Zürich sowie der Zentralbibliothek Zürich.

Impressum

November 2025
Universitätsbibliothek Zürich
Zentralbibliothek Zürich

Herausgeberin

Zentrum Digitale Editionen (ZDE)

Redaktion

Elisabeth-Christine Gamer,
Yann Stricker, Gabrielle Schwendener,
Stefan Nötzli

Gestaltung, Layout

Petra Dollinger (ZI, MELS)

Titelbild

Saifunny, Library catalog the National Library of Israel, Wikimedia Commons

Die Inhalte dieses Dokumentes sind unter der Lizenz **CC-BY 4.0** nachnutzbar.

Über das ZDE

Das ZDE ist die zentrale Koordinationsstelle für digitale Editionsprojekte an der Universität Zürich.

Unser Angebot

Wir unterstützen Forschende an der UZH in ihrem Editionsvorhaben von der Konzeptionsphase bis zur Langzeitarchivierung. Unsere Dienstleistungen umfassen:

- Herstellung von Sichtbarkeit und Vernetzung
- Beratung und Unterstützung bei Projektanträgen, inkl. Data Management Plan
- Beratung bei der Auswahl und dem Einsatz von geeigneten digitalen Werkzeugen
- Unterstützung bei der Etablierung von Kooperationen im Bereich von computergestützten Digitalisierungs- und Analyseverfahren
- Koordination der Anforderungen für die Langzeitarchivierung mit dem nationalen Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)
- Unterstützung bei der Umsetzung der FAIR Prinzipien in digitalen Editionsprojekten
- Wissensaustausch zu Workflows & Best Practices
- Merkblätter, nützliche Links & Infos zum Angebot für Transkribus finden Sie auf unserer Website: www.zde.uzh.ch

Veranstaltungen

Das ZDE organisiert und bewirbt regelmässig Veranstaltungen zu editionsübergreifenden Themen und Fragen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website oder über den ZDE-Newsletter.

Kontakt

Haben Sie ein Anliegen oder eine Frage?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Universität Zürich
Zentrum Digitale Editionen,
Universitätsbibliothek
Yann Stricker, Koordinator ZDE
Strickhofstrasse 39
8057 Zürich
Tel. +41 44 635 47 38
yann.stricker@ub.uzh.ch
www.zde.uzh.ch

Link zur Website

Link zur Anmeldung ZDE-Newsletter

